

Oliver Margulies

BA and MA studies for violin and viola in Zürich and Basel. 2005 to 2007 member of the UBS Verbier Festival Orchestra and 2005 of the Lucerne Festival Academy. Freelance work as chamber musician and in Swiss orchestras. Since 2007, teacher at the Zurich Music School and Conservatory. 2008 certificate as Dispokinesis teacher. Counselling and group courses in Dispokinesis. MAS in Music Physiology earned 2011 at the ZHdK. 2018 promotion in Scientific Music Pedagogy (cooperation between the Graz University of Music and Performing Arts (KUG) and the ZHdK). Teacher for workshops in music physiology and lectureship at the Vorarlberg State Conservatory. 2009 Co-founder of the Zürcher Zentrum Musikerhand. From 2010, lecturer, research associate and assistant in the Music Physiology, Preventive and Musicians' Medicine Section of the music department of the Zurich University of the Arts (ZHdK).

Violin- und Violastudium in Zürich und Basel (BA und MA). 2005 bis 2007 Mitglied des UBS Verbier Festival Orchestra sowie 2005 der Lucerne Festival Academy. Freiberufliche Tätigkeit als Kammermusiker und in Schweizer Orchestern. Seit 2007 Lehrkraft an Musikschule Konservatorium Zürich. 2008 Zertifikat für Dispokinesis, Kurs- und Unterrichtstätigkeit als Dispokinesis-Lehrer. 2011 Abschluss des Weiterbildungsstudiums zum MAS Musikphysiologie (ZHdK). 2018 Promotion in wissenschaftlicher Musikpädagogik (Kooperationsstudiengang Kunstuniversität Graz (KUG) – ZHdK). Seit 2009 Leitung musikpädagogisch-physiologischer Workshops und Lehrauftrag für Musikphysiologie am Vorarlberger Landeskonservatorium.

2009 Mitbegründung des Zürcher Zentrum Musikerhand. Ab 2010 Dozent, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Forschungsassistent im Bereich Musikphysiologie, Präventiv- und Musikermedizin, Department Musik ZHdK..

Synchronicity of Muscle Activation, Perceived Effort and Compensation Movements in Violinists

Despite a large number of available ergonomic aids and recommendations regarding instrument positioning, players at various levels of training and proficiency still display a worrying incidence of task-specific complaints.^{2,4,5,6} Designed to contribute to medical and musicophysiological counselling as well as violin teaching, this study investigated the relationship between objective muscle activation (EMG), compensation movements (3D-Video) and subjectively perceived effort (BORG) in a player's upper left extremity.

A laboratory-based, quantitative comparison between four typical, standardised violin positions^{1,3} and the player's usual playing position was carried out while performing a pre-defined tune (N=30, 15m, 15f, mean age 22.5, SD 2.6). Activation levels of four muscles (EMG, overall mean) and perceived effort (Borg-Scale, overall value) in the five positions were intra-individually ranked. Real-time 3D motion capture technology was synchronized with ongoing EMG reading of the left upper extremity in addition to 2D HD video analysis of the left shoulder.

The main hypothesis ("The more sagittal the longitudinal axis of the instrument and the more horizontal the lateral axis, the more muscle activation and perceived effort in the violinist's left arm") was confirmed (EMG: $p < 0.001$, A1 0.00 vs. B2 -1.90, SE 0.40; Borg: $p < 0.001$, A1 0.00 vs. B2 -2.23, SE 0.30). 3D motion capture analysis, expressed as Reference Angle Alpha shows the same pattern for the overall degree of compensation movement in the left upper extremity (3D: $p < 0.001$, A1 24.71 vs. B2 -6.19, SE 3.06), as does data for the left shoulder (elevation/protraction), expressed as Koord x/y (Koord. x/y: $p < 0.001$, A1 22.54 vs. B2 -17.79, SE 5.70).

This study was carried out to create a baseline for recommendations regarding individually suitable instrument positions and ergonomic aids (e.g. chin and shoulder rests) for all age groups and educational contexts. Results shed a new light on century-long playing and teaching traditions and research contributions to music physiology, which have only offered imprecise and contradictory recommendations regarding suitable instrument positions and ergonomic aids.^{1,3} The results permit deriving individually suitable instrument positions on the basis of the study's baseline and expand the possibilities of prevention and treatment concepts of violinists.⁷

Oliver Margulies

Synchronizität von Muskelaktivierung, subjektives Anstrengungsgefühl und Kompensationsbewegungen bei Geiger(inne)n

Trotz einer grossen Auswahl an ergonomischen Hilfsmitteln und an Empfehlungen zur Positionierung des Instruments sind auf den verschiedenen Ausbildungs- und Niveaustufen noch immer besorgniserregend hohe, tätigkeitsspezifische Beschwerdezahlen zu verzeichnen.^{2,4,5,6} Mit dem Ziel, einen Beitrag zu medizinischen und musikphysiologischen Beratungsmöglichkeiten sowie zur Instrumentalpädagogik zu leisten, untersuchte diese Studie den Zusammenhang zwischen objektiver Muskelaktivierung (EMG), Kompensationsbewegungen (3D-Video) und subjektivem Anstrengungsgefühl (BORG) im Bereich der linken oberen Extremität.

Vier typische, standardisierte Violinpositionen^{1,3} sowie die vom Spieler im Alltag verwendete Spielposition wurden laborgestützt beim Spielen einer vorgegebenen Tonfolge quantitativ erfasst (N=30, 15m, 15w, Durchschnittsalter 22,5 Jahre, SD 2,6). Das Aktivierungsniveau von vier Muskeln (EMG, Gesamtdurchschnitt) und das subjektive Anstrengungsgefühl (Borg-Skala, Gesamtdurchschnitt) wurden intra-individuell verglichen. Echtzeit-3D-Bewegungsanalyse-Technologie wurde mit laufender EMG-Messung der linken oberen Extremität synchronisiert und eine 2D HD Video-Bewegungsanalyse der linken Schulter durchgeführt.

Die Haupthypothese („Je sagittaler die Längsachse und je horizontaler die Querachse des Instruments desto höher die Muskelaktivierung und das subjektive Anstrengungsgefühl im linken Arm des Geigers“) wurde bestätigt (EMG: $p < 0.001$, AI 0.00 vs. B2 -1.90, SE 0.40; Borg: $p < 0.001$, AI 0.00 vs. B2 -2.23, SE 0.30). Die Ergebnisse für die 3D-Bewegungsanalyse (Kennwert „Referenzwinkel Alpha“ für die Kompensationsbewegung der linken oberen Extremität; 3D: $p < 0.001$, AI 24.71 vs. B2 -6.19, SE 3.06) und die Ergebnisse für die linke Schulter (Kennwert „Koord x/y“ für Elevation/Protraktion: $p < 0.001$, AI 22.54 vs. B2 -17.79, SE 5.70) folgen einem analogen Muster.

Diese Studie wurde zwecks Schaffung einer wissenschaftlichen Grundlage für Empfehlungen bzgl. individuell wählbarer Instrumentenpositionen und ergonomischer Hilfsmittel (wie z.B. Kinnhalter und Schulterstützen) für alle Altersstufen und Ausbildungskontexte durchgeführt. Die Ergebnisse beleuchten über Jahrhunderte tradierte Spiel- und Unterrichtstraditionen sowie Beiträge aus der Musikphysiologie neu, zumal diese bisher nur ungenaue und teilweise in sich widersprüchliche Empfehlungen bzgl. geeigneter Instrumentenpositionen und ergonomischer Hilfsmittel gegeben haben.^{1,3} Die Ergebnisse ermöglichen die Ableitung individuell geeigneter Instrumentenpositionen und tragen zur Erweiterung der Möglichkeiten bei der Prävention und den Behandlungskonzepten von Geiger(inne)n bei.⁷

Oliver Margulies^a, Barbara Köhler^b, Matthias Nübling & William Verheul^c, Marta Nemcova^a, Wulf Hildebrandt^d, Horst Hildebrandt^a

^aZürcher Hochschule der Künste (ZHdK), ^bPraxis für Beckenboden-Gesundheit, Zürich, Schweiz, ^cGesellschaft für Daten und Beratung mbH, Denzlingen, Deutschland, ^dInstitut für Anatomie und Zellbiologie der Universität Marburg, Deutschland

1 Campbell M (1982) *Die grossen Geiger. Eine Geschichte des Violinspiels von Antonio Vivaldi bis Pinchas Zukerman*. Athenäum-Verlag (1982)

2 Fishbein M et al. (1988): Medical Problems Among ICSOM Musicians: Overview of a National Survey. In: *Medical Problems of Performing Artists* 3(1) (1988): 1-8

3 Róñez-Kubitschek, M (2012) *Die Violintechnik im Wandel der Zeit. Die Entwicklung der Violintechnik in Quellenzitaten. Von den Anfängen bis Pierre Baillot*. Lit - Verlag, München (2012)

4 Hildebrandt H/Margulies O/Nemcova M (2019) "Biomechanische Parameter und berufsspezifische Beschwerden der oberen Extremität – zwei Fallbeispiele". In: *promanu* 30 (1/2019): 9-12

5 Wagner C (2012): Musicians' Hand Problems: Looking at Individuality. A Review of Points of Departure. In: *Medical Problems of Performing Artists* 27(2) (6/2012): 57-64

6 Hildebrandt H/Margulies O/Köhler B/Nübling M/Verheul W/Nemcova M/Hildebrandt W (2016): "Objective Criteria for the Individual Selection of a Physiologically Advantageous Violin Position". In: *Musikphysiologie und Musikermedizin* (23)3 (2016): 145-146

7 Hildebrandt H (2018) „Gelingen und Gesundheit im Instrumentalunterricht – Physiologische Aspekte von Bewegungslernen und Körperwissen“. In: Rüdiger W (Hg.) *Instrumentalpädagogik – wie und wozu? (Üben & Musizieren)* Schott, Mainz (2018): 187-206.